

MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA PSIXOFIZIOLOGIK TARAQQIYOTNING UMUMIY TAVSIFI. 7 YOSH INQIROZI, UNING SABABLARI VA ALOMATLARI

Latipova M.
Ovlakulova M.
Ismoilova K.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Filologiya fakulteti 3-bosqich talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15528006>

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning psixofiziologik rivojlanishi va 7 yosh inqirozining sabablari, belgilari hamda bu davrdagi tarbiya jarayonining ahamiyati haqida soʻz boradi. Bolaning mustaqillikka intilishi, oʻz-oʻzini anglay boshlashi va emotsional oʻzgarishlar asosiy eʼtiborga olingan.

Kalit soʻzlar: maktabgacha yosh, psixofiziologik rivojlanish, 7 yosh inqirozi, mustaqillik, emotsional oʻzgarish, tarbiya, oʻzini anglash.

Abstract: The article discusses the psychophysiological development of preschool children and the causes and symptoms of the 7-year-old crisis, as well as the importance of the upbringing process during this period. The child's desire for independence, the beginning of self-awareness, and emotional changes are the main focus.

Keywords: preschool age, psychophysiological development, 7-year-old crisis, independence, emotional change, upbringing, self-awareness.

Maktabgacha yoshdagi bolalar oʻsishining umumiy shart-sharoitlari uch yoshli bolalarga toʻgʻri tarbiya berish, taʼsir oʻtkazish, ularning harakatlarini maqsadga muvofiq yoʻnaltirish orqali ularda mustaqil holda ovqatlanish, kiyinish, yuvinish, oʻz oʻrnini yigʻishtirishga oʻrgatish, ayrim topshiriq va vazifalarni puxta bajarish malakasini shakllantirishga erishish mumkin. Mazkur yosh xususiyatlarini tadqiq qilgan N.M.Shchelovanov, D.B.Elkonin va boshqalarning fikricha, bolaning uch yoshgacha oʻsishida erishgan yutuqlari uning xulq-atvorini, bilish jarayonlarini sifat jihatdan ancha oʻzgartirib yuboradi. Shunga qaramay, bolaning oʻsishiga kattalarning taʼsiri, roli yetakchiligi qolaveradi, lekin asta-sekin oʻsib borishi mustaqilroq boʻlishini taʼminlaydi. Ammo maktabgacha yoshdagi mustaqillik koʻpincha bolaning amaliy faoliyatda uncha kuchli boʻlmagan shaxsiy imkoniyati doirasida kattalar yordamisiz harakat qilishida, nisbatan oz boʻlsa-da, tobelikdan qutulish tuygʻusida roʻyobga chiqadi. Maktabgacha yoshga qadar bolalarning psixologik xususiyatlari yuzasidan mulohaza yuritishda kimning ilmiy tadqiqoti va asari boʻlishidan qatʼi nazar, unda vujudga keladigan xohish, istak hamda niyatning qondirilishi individni kamol toptirishga, shakllantirishga qaror qilgan kattalar tomonidan amalga oshiriladi va boshqariladi. Mana shu yosh davrida namoyon boʻladigan tarbiya jarayonidagi ayrim qiyinchiliklarning tashqi va ichki alomatlari (belgilari) ham psixologik tadqiqotlarda va ilmiy-psixologik adabiyotlarda koʻp marta taʼkidlangan boʻlib, birinchi navbatda oʻjarlik, negativizm, qaysarlik, injiqlik kattalarning bolalar nazarida obroʻsizlanishi va qadrsizlanishi kabi holatlar bilan bogʻliqdir.¹ Qator ilmiy-psixologik manbalarda aytilishicha, shu yoshdagi bolalarning his-tuygʻulari va irodasida muhim oʻzgarishlar sodir boʻladi va bularning hammasi boladagi xudbinlik, oʻziga bino qoʻyish, aksil ijtimoiy mayl, urinish, qaysarlik, rashk kabi odatlarda yaqqol seziladi.

¹ Yetti yosh inqirozi va uning sabablari. DTPI Maktabgacha taʼlim yoʻnalishi 1- bosqich talabasi Abduraimova Mohichehra Joʻra qizi, Akmalova Laylo Turopovna, Toshmamatova Xonzoda Muzaffar qizi

N.A.Menchinskaya, V.S.Muxinalarning oqilona mulohazalariga qaraganda, bolalardagi injiqliklarning bosh omili atrofda odamlarning ular shaxsiga adolatsiz, noto'g'ri, mensimay munosabatda bo'lishidan iboratdir, bizningcha, o'zini tan oldirishga intilish ham bunga sababdir.² Kichik maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlarini o'rgangan A.N.Golubevaning fikricha, noqulay sharoitda bolaga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish unda o'jarlikning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, bu yoshdagi bolalarning o'jarligi doimiy bo'lmay, o'z tengdoshlariga nisbatan o'jarlik qilish ahyon-ahyondagina ro'y beradi, ular asosan katta yoshdagi odamlarga, shunda ham muayyan tarbiyachiga yoki oila a'zolarining birortasiga o'jarlik qiladilar. O'jarlik, qaysarlik, kattalarga itoatsizlikning vujudga kelishi – bolaning kattalarga qaramlikdan qutulishga urinish va kichik maktabgacha yosh davridan maktabgacha davrga o'tishning tashqi ifodasi hisoblanadi. Mustaqillikka intilish ushbu yosh davridagi o'zgarishlar, yangilanishlar, ya'ni shaxsiy xatti-harakatni va “men o'zim”ni anglashning mahsuli tariqasida ro'yobga chiqish kutiladi.

Bolaning yetti yoshga to'lishi bilan shu davrdan boshlab bolalarda o'z-o'zini anglash tarkib topa boshlaydi. Shuning uchun bolalarning yetti yoshga to'lgan davridan boshlab sistemali suratda o'qitishga o'tish maqsadga muvofiqdir. K.D.Ushinskiyning fikricha, bola maktabga o'qish faoliyati uchun chiqmaydi, aksincha, biror maqsad faoliyat davomida paydo bo'ladi va bu maqsadlar ham tez tez o'zgarib turadi. Bu yoshdagi bolalar boshlagan ishlarini nihoyasiga yetkazmay, bir ishdan ikkinchi ishga o'tib ketadilar.³ Buning asosiy sababi shundaki, kichik yoshdagi bog'cha bolalarining ixtiyorsiz harakatlarida hissiyot juda katta o'rin egallaydi. Bu yoshdagi bolalar o'zlarida tug'ilgan bir talay hissiyotlar ta'siri bilan bir maqsadni belgilaydilar.

Yetti yoshga to'lib, maktabga chiqqan bolalarning psixik jihatdan bundan keyingi o'sishi maktabda hamda oilada olib boriladigan ta'lim tarbiyajarayonida amalga oshiriladi. Ko'pchilikning nazarida o'tish davri inson hayotining faqatgina o'smirlik qismida sodir bo'ladi. Ammo unday emas. Balki biz umrimiz davomida 7-8, ba'zan 10 marotabagacha o'tish bosqichlarini boshdan kechiramiz. Qaysi davr bo'lmasin, ularning har birida murakkab emotsional holat yuzaga kelishi mumkin. Bunda inson bolasining o'zi va atrofida gilar bilan munosabati o'zgaradi.

6-7 yoshga kelib bolada tishlarning almashishi, yuz qiyofasining o'zgarishi, bola tanasining tez o'sishi, organizmi chidamliligining ortishi, mushaklarning quvvatga to'lishi, harakatlar muvozanatining takomillashuvi kuzatiladi. 3 yoshlilar inqirozi paytida bola o'zining mavjudligini, menini anglab yetgan bo'lsa, bu yoshga kelib ijtimoiy munosabatlardagi o'z o'rnini topishga harakat qila boshlaydi. Ya'ni, mavjudlikdagi “men”dan ijtimoiy “men” sari qadam tashlanadi. Maktabgacha yoshdagi bola o'z-o'ziga “men mehribonman”, “men qiynalayapman”, “men yomon ish qilayapman” degan so'zlarni ayta oladi. O'z harakatlariga nisbatan ongli yondashib, eski qiziqishlar o'rniga yangilari bilan shug'ullana boshlaydi. Mazkur davrda bola uchun eng zarur bo'lgan narsa — hurmat. Agarda mazkur ehtiyoj qondirilmasa, u bilan o'zaro tushunishga asoslangan munosabatlarni o'rnatish qiyinlashadi. Shu bilan birga, ota-onasining odatiy buyruq va talablari bilan hisoblashib, muhokama qila boshlaydi, ayyorlik, o'jarlikka moyil bo'ladi. Tez-tez “nima uchun?”, “qanday?”, “nega?” degan savollarni bera boshlaydi.⁴

² Oefen uz . Maktabgacha yosh davrida psixik rivojlanish xususiyatlari.

³ SH.A.DO'STMUHAMEDOVA, X.A.TILLASHAYXOVA, G.BAYKUNUSOVA, G. ZIYAVITDINOVA . UMUMIY PSIXOLOGIYA (2- KITOB) . T.: 2020

⁴ Yetti yosh inqirozi va uning sabablari. DTPI Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1- bosqich talabasi Abduraimova Mohichehra Jo'ra qizi , Akmalova Laylo Turopovna , Toshmamatova Xonzoda Muzaffar qizi.

Maktabgacha yosh davri bolaning psixik va jismoniy rivojida muhim bosqich bo'lib, ayniqsa 7 yosh inqirozi bolaning mustaqillikka intilishi va ijtimoiy muhitga moslashuvi bilan xarakterlanadi. Bu davrda bola shaxsining shakllanishi kuchayadi. Mazkur yosh samimiylikning yo'qolishi bilan ham xarakterli bo'lib, bu bolaning har bir xatti-harakatiga ehtiyotkorlik va bosiqlik, sabr-toqat bilan javob berish lozimligini anglatadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. A. Do'stmuhamedova, X. A. Tillashayxova, G. Baykunosova, G. Ziyavitdinova. Umumiy psixologiya (2-kitob) . T.: 2020
2. Yetti yosh inqirozi va uning sabablari. DTPI Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1- bosqich talabasi Abduraimova Mohichehra Jo'ra qizi , Akmalova Laylo Turovovna , Toshmamatova Xonzoda Muzaffar qizi.
3. Oefen uz . Maktabgacha yosh davrida psixik rivojlanish xususiyatlari